

La práctica pedagógica en educación primaria

Pedagogical practice in primary education

Escocia Cristina Lucía Henckell Sime
<https://orcid.org/0009-0006-6556-1804>
chenckells12@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Piura-Perú

Ana María Cherres Castro
<https://orcid.org/0000-0001-8317-3617>
anache@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Piura-Perú

RESUMEN

En este artículo de revisión se analiza la práctica pedagógica considerando y planteando como objetivo determinar la organización, gestión y proceso de los aprendizajes logrados por los estudiantes y promovidos por el docente en el aula. Se revisaron artículos en revistas científicas, aplicándose la indagación de bibliografía digital en diferentes bases de datos, con el apoyo del gestor bibliográfico Mendeley para poder registrar la información necesaria. Entre los hallazgos, se determinó que la práctica pedagógica en primaria está en constante actualización e innovación debido a las exigencias del mundo globalizado actual, que requiere aprendizajes efectivos y positivos en los estudiantes; se observó también que el proceso de aprender de los alumnos de hoy, tiene una presión y una exigencia que anteriormente no se tenía, por lo que se hace urgente enfatizar la formación de la autonomía en los niños y adolescentes que crecen en medio de una crisis de valores, inseguridad e inestabilidad familiar debido a carencias económicas, sociales y culturales. Asimismo, es relevante la formación del profesor en su etapa inicial, las prioridades de aprendizaje de los alumnos en su contexto real y sus motivaciones para lograr los resultados deseados, factores que presentan, al interior del aula, una práctica pedagógica con una enseñanza insuficiente para las necesidades actuales.

Palabras clave: práctica pedagógica, aprendizaje, docentes.

Recibido: 02-05-24 - Aceptado: 10-08-24

ABSTRACT

This review article analyzes pedagogical practice considering and proposing as an objective to determine the organization, management and process of the learning achieved by students and promoted by the teacher in the classroom. Articles in scientific journals were reviewed, applying the search of digital bibliography in different databases, with the support of the bibliographic manager Mendeley to be able to record the necessary information. Among the findings, it was determined that pedagogical practice in primary school is constantly updated and innovated due to the demands of today's globalized world, which requires effective and positive learning in students; It was also observed that the learning process of today's students has a pressure and a demand that was not previously had, so it is urgent to emphasize the formation of autonomy in children and adolescents who grow up in the midst of a crisis of values, insecurity and family instability due to economic shortages. social and cultural. Likewise, the training of the teacher in its initial stage, the learning priorities of the students in their real context and their motivations to achieve the desired results are relevant, factors that present, within the classroom, a pedagogical practice with insufficient teaching for current needs.

Keywords: pedagogical practice, learning, teachers.

INTRODUCCIÓN

En todo el mundo, la formación inicial de los docentes es un componente básico para el buen desarrollo de su Práctica Pedagógica (PP) en ejercicio porque influirá en su desempeño profesional, en su identidad y en la resignificación de su profesión docente (Vieira Goulart et al., 2023) así como en el enfoque y los estilos con los que ejecuta su propio trabajo dentro del salón de clases. A través de la historia, se ve cómo ha sido la evolución de la docencia desde un simple encargo de cuidar niños hasta considerarse una profesión y los gobiernos de todos partes han ido formalizando sus funciones y reconociendo su labor.

Sin embargo, todavía en América Latina se precisa priorizar la educación como base de todo sistema de progreso y concientizar a los gestores del país en la importancia de la revaloración de la profesión, para lo cual es urgente que los agentes y sobre todo las autoridades educativas promuevan, resignifiquen y potencien la docencia como una profesión de vocación y con valor agregado para lograr el desarrollo integral de las personas dentro de un determinado lugar y entorno social.

Son muchos los factores que influyen durante la formación de la profesión; sin embargo los aspectos sociales, culturales, económicos y demográficos que hoy afronta nuestro país, son determinantes en el ejercicio mismo de la docencia; sumándose a ello un sistema educativo que es el resultado de políticas inadecuadas y sin sentido, lo que ahondan la caótica situación de una educación descuidada en todos sus niveles y aspectos; con gobernantes que no asumen con responsabilidad la toma de decisiones para mejorar y priorizar la educación en nuestra patria por lo que seguimos con sistemas obsoletos y prácticas mediocres con resultados de bajo rendimiento académico en los estudiantes, sin capacidad de analizar, evaluar, proponer y criticar su entorno para encontrar soluciones dentro de un mundo moderno, tecnológico, global y mecanizado (Díaz, 2006)

Analizar la práctica pedagógica, dentro de nuestra perspectiva nos ha permitido darnos cuenta de su situación real, y valorar que al interior del aula es donde se forma día a día al estudiante en forma integral, logrando fortalecer los valores recibidos en el hogar con que viene hacia la escuela básica, además de ir logrando el desarrollo de competencias y aprendizajes.

Durante la formación de docentes deben existir espacios para la reflexión de tal manera en los futuros profesores formen su identidad y resignifiquen su misión y el rol de su trabajo formativo en los estudiantes (Vanegas Ortega & Fuentealba Jara, 2019)

Es, al inicio de la formación docente donde se debe enfatizar una educación contextualizada con objetivos afines con la sociedad cuyo enfoque va a permitir aplicar y mejorar las políticas gubernamentales y el cumplimiento de los planes y objetivos nacionales; si esto se cumple mejoraría notablemente el ejercicio y la práctica docente cada día venida a menos (Gewerc et al., 2023)

Existen muchos estudios realizados acerca de cómo se forman inicialmente los maestros y el desempeño profesional, por ejemplo; en una investigación que fue realizada en Serbia se analizó la influencia de los aspectos concernientes al proceso educativo, proponiéndose una reestructuración de los entes involucrados y factores que influyen en la formación completa de los alumnos para propiciar un mejor clima emocional e institucional (Kravarušić, 2021) También en un estudio colombiano, se enfatiza que cada vez es más urgente replantear y fomentar la investigación en la formación inicial del docente, para que en el momento de su accionar en la profesión sea capaz de observar y solucionar los problemas de su comunidad y sobre todo enseñe a sus estudiantes la crítica constructiva a través de la curiosidad por buscar formas de dar comodidad en su propia vida, allí en Colombia este enfoque ya está en pleno apogeo (Valbuena Duarte et al., 2018) También se analizaron resultados de una investigación aplicada a estudiantes de formación, de la universidad Austral de Chile, en un estudio para relacionar el entorno social y económico con la autonomía y perseverancia para lograr aprendizajes, aplicándose entrevista e instrumentos y la observación de sus clases, en el que se concluyó que los aprendizajes logrados en el aula dependen del nivel socioeconómico (Paucar & Budnik, 2018)

Durante el confinamiento de la pandemia, se presentaron muchos problemas para lograr los aprendizajes deseados, ya que el sistema escolar no estaba diseñado para una educación virtual, por lo que la práctica pedagógica se vio afectada, aunque no se hace nada, pero todos los involucrados sabemos que algo tiene que cambiar; la educación y el proceso escolar ya no pueden seguir tan cuadrículados como antes (Cárdenas et al., 2022) Después de la pandemia, han cambiado las formas de educación, ya que se pudo avanzar algo mediante la educación virtual, en un estudio se comprueba que hubo desarrollo de diversas habilidades con el uso de la tecnología y que esto es aporte tanto de docentes como de los estudiantes.

Casi todas las investigaciones sugieren que el énfasis en la formación inicial de los profesores debe ser una urgencia actual, ya que mediante esa formación se fortalece la identidad, la vocación y sentido ético de la profesión (Louzao Suárez et al., 2020) ya que hay una actitud de obediencia en todos los profesores por cumplir planes y programas establecidos por los superiores sin considerar el entorno de los estudiantes que cada vez son más cambiantes.

Observada esta situación problemática sobre todo en la región y analizando nuestra realidad educativa en Piura, una provincia al norte del Perú, un poco alejada del movimiento central y con bastantes carencias económicas, donde se prioriza la manutención del hogar con el trabajo mal remunerado o del día a día, allí se accede al sistema escolar con indiferencia y sin conciencia de su importancia, los docente realizan su práctica pedagógica muchas veces empíricamente, agobiados por un sistema burocrático que abruma la acción práctica y con bajos fundamentos teóricos producto de una formación inicial carente de una conexión con las necesidades educativas actuales, eso nos hace pensar en qué parte de la cadena del sistema se está fallando y cómo podemos solucionar; lo que hace plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cómo es la práctica pedagógica de los docentes frente a los estándares de aprendizaje de los estudiantes de primaria?

El presente estudio pretende analizar cómo es el quehacer pedagógico de los profesores de primaria en las instituciones educativas de la región para proponer una revaloración de la profesión docente conectada con los avances de la modernidad, la globalización y la tecnología, a través de los siguientes objetivos:

Analizar la práctica pedagógica en primaria.

Determinar cómo se organizan los aprendizajes en la práctica pedagógica.

Determinar la gestión de los aprendizajes en la práctica pedagógica.

Determinar el proceso de aprendizaje en la práctica pedagógica.

La práctica pedagógica se centra en teorías educativas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje cuyo producto es la formación integral de estudiantes de los diversos niveles de escolaridad (Díaz, 2006) La práctica pedagógica es el quehacer diario con fines educativos que cada docente diseña, planifica y ejecuta en clase para lograr los aprendizajes de sus estudiantes (Castañeda Almerí et al., 2022) y podemos comprenderla mejor a través de tres de sus dimensiones:

Organización del aprendizaje: Es el diseño, planificación y programación del aprendizaje, que el docente propone para desarrollarlo considerando estrategias, métodos y técnicas del proceso de aprender (Aguiar et al., 2021)

Gestión del aprendizaje: Es el conjunto de todos los actos del docente para promover y lograr que sus estudiantes aprendan, teniendo en cuenta los procesos didácticos, materiales, estrategias y métodos considerando las características de cada individuo (Halanoca Puma et al., 2022)

Proceso del aprendizaje: Es todo un conjunto de procesos mentales basados en la atención, la memoria y retención (Tigrero Hernández, 2020) con el que se logran los resultados deseados y por los cuales el docente ha organizado y ha gestionado con actitud y aptitud (Correa et al., 2019) los planes y programas de acuerdo al currículo.

METODOLOGÍA

La presente investigación con un enfoque cualitativo, diseño descriptivo de tipo documental se realizó mediante la lectura de bibliografía relacionada, la revisión de 144 artículos de publicación en revistas científicas de la base de datos de MyLOFT UCV y recolección de datos mediante Web of Science, Scopus, Scielo, Dialnet, aplicando el gestor digital como Mendeley, verificando los códigos DOI o URL, en las referencias bibliográficas en orden alfabético según formato APA, con un rango de antigüedad de 5 años de publicación, es decir investigaciones entre los años 2019 y 2024. Además, se identificó títulos asociados a las palabras clave de la investigación, aplicando el

enfoque cualitativo, perspectivo, técnico científico de revisión bibliográfica siempre de artículos en revistas indexadas de 1, 2, 3 y 4 cuartiles (Q), en las bases de datos autorizadas y refrendadas por la Universidad, quedando seleccionados 20 artículos para la presente investigación que son el soporte teórico-científico de este artículo de revisión.

1. Fase de búsqueda:

- Se realizó la lectura de bibliografía relacionada, mediante la revisión de 144 artículos de publicación en revistas científicas de la base de datos de MyLOFT UCV y recolección de datos de Web of Science, Scopus y Scielo, verificando los códigos DOI o URL, en las referencias bibliográficas en orden alfabético según formato APA, con un rango de antigüedad de 5 años de publicación, es decir investigaciones entre los años 2019 y 2024 para garantizar investigaciones actualizadas.
- Se revisaron artículos en revistas científicas, aplicándose la indagación de bibliografía digital en diferentes bases de datos, con el apoyo del gestor bibliográfico Mendeley para poder registrar la información necesaria.
- Se buscó el significado de las palabras clave para comprender mejor el campo de estudio de esta investigación.

2. Fase de evaluación

- Se identificó títulos asociados a las palabras clave de la investigación, aplicando el enfoque cualitativo, perspectivo, técnico científico de revisión bibliográfica siempre de artículos en revistas indexadas de 1, 2, 3 y 4 cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4), en las bases de datos autorizadas y refrendadas por la Universidad de origen, quedando seleccionados 20 artículos para la presente investigación que son el soporte teórico-científico de este artículo de revisión.
- Se seleccionó de acuerdo al título 130 artículos de revistas consultadas para verificar pertinencia y coherencia con la investigación.
- Se seleccionaron también artículos de revisión sistemática con un rango de actualidad de 5 años para contener información reciente y contextual.
- Se excluyeron artículos que no estaban en las bases de datos autorizadas para garantizar la calidad de la información.

3. Fase de análisis

- Se llevó a cabo una lectura minuciosa de los artículos seleccionados para extraer información relevante e importante sobre la investigación.
- Se seleccionaron 20 artículos para incluir en la investigación, considerando los aportes y la información necesarios y actualizados.

4. Fase de síntesis

- Se analizaron, comprendieron, resumieron y parafrasearon los resultados de los artículos seleccionados sobre la práctica pedagógica en educación primaria.
- Se identificaron los significados de las palabras clave a fin de comprender mejor el campo de estudio de esta investigación.

Figura 1 *Proceso de revisión*

-
-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mediante la lectura de los 20 artículos seleccionados se encontraron los siguientes hallazgos: la práctica pedagógica en primaria está definida por las acciones educativas realizadas por el docente en el aula para promover aprendizajes y activar la reflexión y el desarrollo de la criticidad en sus estudiantes (Larrain et al., 2022) Se encontró que, la práctica pedagógica es el resultado de la formación profesional y humanista que cada profesor exhibe en su trabajo diariamente y la forma en que aborda la enseñanza tiene mucha relación con las necesidades e intereses de sus estudiantes (Calixto Pedraza & Ahumada Méndez, 2023) Además, se visualizó que la práctica pedagógica, es el resultado de varios aspectos que influyen desde la formación inicial del docente hasta su entorno real, considerando también el cúmulo de experiencias que imprimen un estilo peculiar dentro del quehacer educativo de cada profesor (Correa et al., 2019) De igual forma, entendimos que hay dimensiones, aspectos o factores que intervienen en el estilo de cada docente los mismos que deben estar en relación y coherencia con los intereses de aprendizaje de sus estudiantes, de otra manera no se produciría un aprendizaje positivo y exitoso. También, los estudios realizados sobre el tema reflejan que tiene mucha influencia la formación inicial del docente, ya que ello determina los métodos y técnicas que los docentes replican en su quehacer cotidiano, igualmente tiene gran impacto los paradigmas (modelos) de docentes que los profesores tuvieron en su etapa inicial ya que muchas veces asumen ejemplos de enseñanza y actuación para su vida laboral (Burgos Videla, 2020). Del mismo modo se encontró que, para ejercer la práctica docente, es determinante un buen ejemplo o un buen líder; en el camino lo que se espera de nuestro desempeño tal como lo hemos aprendido; sin embargo, debido a los avances y la modernidad estamos obligados a renovar constantemente las estrategias, por lo que es necesario la actualización y capacitación permanente para aplicar innovaciones a nuestro trabajo (Medina & Guzmán, 2021)

Sin embargo; el proceso educativo de cualquier persona está conectado con su realidad y entorno, porque se aprende para aplicar lo aprendido en la vida diaria solucionando problemas contextuales de la vida real, para lograr el progreso de los estudiantes asumiendo el aprendizaje por competencias, es totalmente válido de parte de todos los agentes educativos, asumir con responsabilidad social nuestro proceso de formación integral (Abreu-Valdivia et al., 2021)

En los momentos actuales, donde hay tantos avances tecnológicos, modernos y de toda índole, la docencia como profesión requiere levantar estándares y asumir los retos que, cooperen con el progreso de la humanidad en un mundo globalizado (Silva & Marques, 2019) la educación rompe fronteras y une mentes con fines de bienestar común, superando deficiencias o retrocesos de lo contrario no estaría asumiendo correctamente el rol y la naturaleza de la profesión. Dicho de otro modo, es urgente que la Práctica Pedagógica se revalorice, se actualice y se innove para dar los frutos esperados. Aquí, tiene mucho que ver la gestión de los directivos de cada centro o institución educativa para generar los espacios y dar la confianza deseada para lograr las metas planteadas por los gobiernos en sus políticas vigentes. En último término, necesitamos docentes con vocación, ilusión y coherencia para ejercer su Práctica Pedagógica cabalmente, capaces de enmendar cambios que favorezcan los aprendizajes de sus estudiantes. Según Silva & Marques (2019) el uso de juegos en la infancia y adolescencia de las personas presenta puntos positivos para la educación de las mismas. En las tradiciones griegas romanas, el juego era visto como recreación, y aparecía como relajación necesaria para actividades que requerían esfuerzo físico, intelectual y escolar. Parte de este juego influye en el buen comportamiento, la interacción social, el razonamiento lógico, así como en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, como indica Vanegas Ortega & Fuentealba Jara (2019) el desarrollo de la identidad profesional, la reflexión y la práctica pedagógica se han convertido en tres ejes clave para la formación inicial y permanente del profesorado. Finalmente, como menciona Silva & Marques (2019) asume que los niños leen y comunican el mundo desde el momento en que nacen a través de múltiples idiomas. Sin embargo, en una sociedad adultocéntrica y grafocéntrica como la brasileña, sus voces terminan silenciadas en las

diferentes instancias de socialización, entre ellas la educativa. La investigación problematizó el silenciamiento impuesto a los niños y la urgencia de escucharlos, teniendo como referente teórico los estudios de Paulo Freire en interlocución con investigadores de la infancia.

Esto se evidencia en el presente artículo, ya que, siendo la práctica pedagógica una acción que incide directamente en el aprendizaje, se corroboran los hallazgos de las diversas investigaciones realizadas respecto al tema.

Revisando a Román Meléndez et al., (2021) la formación docente en el marco de la educación inclusiva se convierte en un recurso importante hacia la transformación de la práctica pedagógica, facilitando así la formación integral de los estudiantes desde sus diferencias individuales. Los docentes pueden ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades de aprendizaje con propuestas innovadoras basadas en su formación, logrando la reducción de obstáculos y la optimización de recursos. Asimismo, como indica Hernando-Garijo et al., (2021) la necesidad de formación docente, así como la intención de generar mayor evidencia científica a partir de su aplicación en el aula, son algunos de los aspectos clave a tener en cuenta para su implementación y consiguiente consolidación en el ámbito educativo.

Por otro lado, en el presente artículo se afirma lo estudiado insistiendo en todos los factores que intervienen en la formación docente que dan como resultado un estilo propio del quehacer pedagógico.

Consultando a Rodrigues & Andrade (2022) los resultados exigen la integración de acciones y enfoques que promuevan un futuro más sostenible. Las conclusiones reflejan que la mejora en la operacionalización de las Prácticas Pedagógicas se logra integrando perspectivas que potencien el desarrollo de habilidades docentes (de saber, de saber hacer y de ser) necesarias para las transformaciones deseadas en el proceso educativo en general. Asimismo, como menciona Ibna Seraj et al., (2022) los resultados muestran que hay 18 ventajas diferentes del aprendizaje en línea, 28 desafíos del aprendizaje en línea, 15 propósitos diferentes de cambiar al aprendizaje en línea y 14 plataformas diferentes utilizadas para el aprendizaje en línea bajo diferentes aspectos de las tendencias pedagógicas en línea. Para la práctica de la evaluación en línea, se encuentran 5 tipos diferentes de evaluación y 15 desafíos de implementar la evaluación en línea.

Lo que se confirma en este artículo, ya que la práctica pedagógica debe y tiene que ser constantemente actualizada y contextualizada para su exitosa ejecución por parte de los docentes

CONCLUSIONES

Después de analizar la Práctica Pedagógica en la actualidad no solo de la región sino también del país, con sus diversas dimensiones o aspectos, se llegó a las siguientes conclusiones, las mismas serían un punto de inicio para posteriores estudios:

La práctica pedagógica en primaria está en constante actualización e innovación debido a las exigencias del mundo globalizado actual que requiere aprendizajes efectivos y positivos en los estudiantes, considerando los avances tecnológicos de la modernidad. Además, está definida en la formación inicial del docente, su vocación y su experiencia; así como las prioridades de aprender de los alumnos. La organización, la gestión y el proceso de aprendizaje son dimensiones que están inmersas dentro de la práctica pedagógica.

La organización del aprendizaje siempre será una actividad previa a la gestión y el proceso de aprender y dependerá mucho del estilo de la práctica pedagógica del docente.

Todas las actividades que el docente y el estudiante realicen antes, durante y después del aprendizaje, está consideradas como la gestión del aprendizaje y buscan promover, fortalecer y extender los logros de aprendizaje de ambos agentes de la educación.

El proceso de aprender de los estudiantes de hoy, tiene una presión y una exigencia que anterior a la pandemia no se tenía, además agregado a ello la crisis económica y la inseguridad ciudadana son factores influyentes en el quehacer pedagógico del docente, por lo que se hace necesario aplicar el enfoque por competencias y un poco más de soporte y apoyo de parte de las autoridades pertinentes relacionadas con el sistema educativo, para lograrlos aprendizajes propuestos para los niños y adolescentes en etapa escolar.

REFERENCIAS

- Abreu-Valdivia, O., Pla-López, R., Naranjo-Toro, M., & Rhea-González, S. (2021). La pedagogía como ciencia: su objeto de estudio, categorías, leyes y principios. *Información Tecnológica*, 32(3). <https://doi.org/10.4067/s0718-07642021000300131>
- Aguilar, Dr. D. E., Hernández Ayón, Dr. F. J., & Plascencia Cuevas, Dra. T. N. (2021). Propuesta metodológica para la gestión del aprendizaje organizacional y la productividad en micro,pequeñas y medianas empresas mexicanas. *Revista de El Colegio de San Luis*, 11(22). <https://doi.org/10.21696/rcls112220211303>
- Alomá, M., Crespo, L., González, K., & Estévez, N. (2022). Fundamentos cognitivos y pedagógicos del aprendizaje activo. *Mendive*, 20(4). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962022000401353&lng=es&nrm=iso
- Araneda-Guirriman, C. A., Neumann-González, N. A., Pedraja-Rejas, L. M., & Rodríguez-Ponce, E. R. (2016). Análisis exploratorio de las percepciones sobre los estilos de liderazgo de los directivos universitarios en el norte de Chile. *Formacion Universitaria*, 9(6). <https://doi.org/10.4067/S0718-50062016000600013>
- Calixto Pedraza, S. J., & Ahumada Méndez, L. S. (2023). Neuro didáctica como propuesta para mejorar los procesos de aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6518
- Cárdenas, D. L., Hernández, N. J., & García-Díaz, J. J. (2022). Transformaciones de la práctica pedagógica durante la pandemia por COVID-19: Percepciones de directivos y docentes en formación en educación infantil. *Formacion Universitaria*, 15(2). <https://doi.org/10.4067/S0718-50062022000200021>
- Carmen Burgos, C. (2020). Creatividad de la acción como posibilidad de transformación en el quehacer pedagógico. *Revista ProPulsión*, 1(1). <https://doi.org/10.53645/revprop.v1i1.85>
- Castañeda Almerí, Y., Rodríguez González, C., Arce Saavedra, B. J., Vilchez Ordoñez, M., & Quevedo Bustamante, J. (2022). Nivel de conocimiento sobre pedagogía crítica como práctica docente en la carrera de idiomas de una universidad pública peruana. *Revista Científica Episteme y Tekne*, 1(2). <https://doi.org/10.51252/rceyt.v1i2.390>
- Correa, D., Abarca, A., Baños, C., & Analuisa, S. (2019). Actitud y aptitud en el proceso del aprendizaje. *Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 1(1). https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/actitud-aptitud-aprendizaje.html#google_vignette
- Davila Mendoza, D. N. (2022). Competencias digitales y práctica pedagógica en el nivel inicial de la Red 06 - UGEL 06, Lima, 2021. In *Universidad César Vallejo*. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/76522>
- Díaz, V. (2006). Formación Docente, Práctica Pedagógica y Saber Pedagógico Víctor Díaz Quero. *Laurus, Revista de Educación*, 12. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76109906.pdf>
- Gaitán-Pedraza, G., Villamizar, D. F., & García-Díaz, J. J. (2022). La práctica reflexiva en la práctica pedagógica de dos licenciaturas en educación física: narrativas de docentes en formación. *Formación Universitaria*, 15(3). <https://doi.org/10.4067/s0718-50062022000300119>
- Gewerc, A., Rodríguez-Groba, A., & González-Villa, Á. (2023). Pedagogy undergraduate student’s learning strategies and motivation. Between waiting for rewards and scarce critical thinking. *Aula Abierta*, 52(2). <https://doi.org/10.17811/rifie.52.2.2023.147-156>
- Halanoca Puma, D., Merino Dueñas, B., Quispe Grajeda, B., Quispe Fernandez, G., & Contreras Rivera, R. J. (2022). Inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión del aprendizaje docente: en las instituciones educativas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3712
- Hernando-Garijo, A., Hortigüela-Alcalá, D., Sánchez-Miguel, P. A., & González-Víllora, S. (2021). Fundamental pedagogical aspects for the implementation of models-based practice in physical education. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 18, Issue 13). <https://doi.org/10.3390/ijerph18137152>

- Ibna Seraj, P. M., Chakraborty, R., Mehdi, T., & Roshid, M. M. (2022). A Systematic Review on Pedagogical Trends and Assessment Practices during the COVID-19 Pandemic: Teachers’ and Students’ Perspectives. In *Education Research International* (Vol. 2022). <https://doi.org/10.1155/2022/1534018>
- Julieth, Á. M. A., Meza, M. T. M., Rozo, L. M. M., & Joan, G. P. J. (2020). Lectura crítica y pensamiento reflexivo en la práctica pedagógica de profesores de básica secundaria. *Estudios Pedagógicos*, 46(2). <https://doi.org/10.4067/S0718-07052020000200039>
- Julve-Tiestos, C., & Muñoz, J. P. (2023). Proyectos interdisciplinarios: In *Avances en Ciencias de la Educación y Aplicaciones en otra áreas. Volumen I*. <https://doi.org/10.2307/jj.5076226.73>
- Kravarušić, V. B. (2021). Factors of Professional Activity of Educators in Pedagogical Practice. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 9(3). <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2021-9-3-385-398>
- Larrain, A., Calderón, M., Gómez, M., Grez, J., Sánchez, G., Silva, M., López, P., Pinochet, J., Carreño, M. J., Ramos, C., Tapia, H., & Castro, P. (2022). El pensamiento docente comopráctica pedagógica: Un estudio en docentes de educación básica a propósito del uso pedagógico de la argumentación en ciencias. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 48(2). <https://doi.org/10.4067/s0718-07052022000200057>
- Louzao Suárez, M., Francos Maldonado, M. C., & Verdeja Muñiz, M. (2020). Educación intercultural: algunas reflexiones y orientaciones para una práctica pedagógica en una escuela democrática y plural. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 46(1). <https://doi.org/10.4067/s0718-07052020000100431>
- Medina, S., & Guzman, A. (2021). Realidad de la práctica pedagógica y curricular en bachillerato técnico. *Polo Del Conocimiento*, 6(1). <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2135>
- Memarian, B., & Doleck, T. (2023). Data science pedagogical tools and practices: A systematic literature review. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12102>
- MINEDU. (2019). Guía metodológica para la formulación del Plan Anual de Trabajo - PAT de los institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica. In *Dirección de Formación Inicial Docente* (Issue 1). <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6647>
- Paucar, M. A. V., & Budnik, C. A. (2018). Socioeconomic context, pedagogical practice and autonomous learning in the classroom. *Estudios Pedagógicos*, 44(1). <https://doi.org/10.4067/S0718-07052018000100049>
- Quispe, E. (2020). El aprendizaje basado en problemas y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico en la educación peruana. *Revista EDUCA UMCH*, 18(2). <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5357>
- Rey-Sánchez, S. P., Vergara-Calderón, R. S., Rodríguez-Barboza, J. R., & Pablo-Huamani, R. (2023). Educación 4.0 en estudiantes universitarios peruanos en situación postpandemia. *Scientific Research Journal CIDI*, 3(5). <https://doi.org/10.53942/srjicidi.v3i5.110>
- Rodrigues, D. da A. M. C., & Andrade, A. I. (2022). Prática Pedagógica na Formação Inicial de Professores e Educação para o Desenvolvimento Sustentável. *Educ. Form.*, 7. <https://doi.org/10.25053/redufor.v7.e8900>
- Román Meléndez, G., Pérez Navio, E., & Medina Rivilla, A. (2021). Formación del docente inclusivo y la influencia en la transformación de su práctica pedagógica: revisión teórica. *Infancias Imágenes*, 20(1). <https://doi.org/10.14483/16579089.15288>
- Santos, P. S. A. dos, Pimenta, R. de A., & Martins, R. L. D. R. (2023). Análise das práticas pedagógicas da educação física com crianças com deficiências no âmbito da educação infantil: Uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Educação Do Campo*, 8. <https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e15753>
- Silva, M. R. P. da, & Marques, R. F. B. (2019). Os círculos de cultura na educação infantil: construindo práticas pedagógicas dialógicas. *Educação (UFES)*, 44. <https://doi.org/10.5902/1984644436570>
- Tura, L. V., Bargallo, C. M., & Prat, B. O. (2023). A didactic proposal for the development of critical thinking in the high school science classroom. *Revista Eureka*, 20(1). <https://rodin.uca.es/handle/10498/28070>
- Tigrero Hernández, M. G. (2020). formación integral de los estudiantes de básica media a través de la innovación desde el arte y la inteligencia emocional. *Revista Perspectivas*, 5(18). <https://doi.org/10.26620/uniminuto.perspectivas.5.18.2020.35-46>

BY

- Valbuena Duarte, S., Conde Carmona, R. J., & Berrio Valbuena, J. D. (2018). Educational research and pedagogical practice, a look from the curriculum | Investigación educativa y la práctica pedagógica, una mirada desde el currículo. *Espacios*, 39(52). <https://www.revistaespacios.com/a18v39n52/a18v39n52p20.pdf>
- Vanegas Ortega, C. M., & Fuentealba Jara, A. R. (2019). IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE, REFLEXIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA: Consideraciones claves para la formación de profesores. *Perspectiva Educativa*, 58(1). <https://doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.1-art.780>
- Vieira Goulart, I. D. C., Fernandes Ramos, I. de S., & Rodrigues Cabral, G. (2023). Continuing education and teaching pedagogical practice: resignification of literacy practices? *Acta Scientiarum - Education*, 45. <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v45i1.58717>